

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldashaeva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldashaeva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shaira Azimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567
Насиров Дилшод Фархадович	
Асадов Амальжон Мехрожевич	
Ахматов Алинур Дилшодович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.....	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIYIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOIIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	

O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI

Hamroyeva Sabina Ismoil qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Menejment fakulteti,

MO-58/24 guruh talabasi

sabinahamroyeva936@gmail.com

+998992491446

Ilmiy rahbar: Ismailov Dilshod Anvarjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, PhD., dotsent

E-mail: d.ismailov@tsue.uz

ORCID: 0000-0001-7199-3773

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonning zamonaviy sug'urta bozori holatini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, unda bitimlar hajmining o'sishi, sug'urta faoliyatining yangi yo'nalishlari paydo bo'lishi, raqobatning kuchayishi hamda bozordagi vaziyatda sug'urta regulyatori rolining ortib borishi yoritilgan. Maqolada so'nggi besh yil davomida sug'urta bozorida kuzatilgan natijalar, jumladan, asosiy bozor ishtirokchilari tarkibi va muhim moliyaviy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar, sug'urta bozorini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan davlat siyosati, shuningdek, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi sharoitida yuzaga kelayotgan yangi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, sug'urta bozori, sug'urta mukofotlari hajmi, qayta sug'urtalash, qonunchilikdagi o'zgarishlar.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the current state of the insurance market in Uzbekistan, which is characterized by an increase in the volume of transactions, the emergence of new areas of insurance activity, intensified competition, and the growing role of the insurance regulator in the market environment. The article examines the results of the insurance market over the past five years, including changes in the composition of major market participants and key financial indicators, state policy aimed at bringing the insurance market to a new qualitative level, as well as new development prospects in the context of the country's stable economic growth.

Keywords: Uzbekistan, insurance market, volume of insurance premiums, reinsurance, changes in legislation.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу современного состояния страхового рынка Узбекистана, который характеризуется увеличением объема сделок, появлением новых направлений страховой деятельности, усилением конкуренции, а также возрастанием роли страхового регулятора в рыночной среде. В статье рассматриваются результаты развития страхового рынка за последние пять лет, включая изменения в составе основных участников рынка и ключевых финансовых показателей, государственную политику, направленную на вывод страхового рынка на качественно новый уровень, а также новые перспективы развития в условиях стабильного роста экономики страны.

Ключевые слова: Узбекистан, страховой рынок, объем страховых премий, перестрахование, изменения в законодательстве.

KIRISH

O'zbekiston so'nggi yillarda sanoatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish yo'lida izchil qadamlar tashlamoqda. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi hamda yangi moliyaviy institutlarning rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratmoqda. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar sug'urta sohasini ham qamrab olgan bo'lib, bugungi kunda ushbu tarmoq mamlakat iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Davlat tomonidan sug'urta bozorida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, qonunchilik bazasini takomillashtirish, sug'urta xizmatlari sifatini oshirish hamda zamonaviy sug'urta mahsulotlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, sohani yanada rivojlantirish uchun bir qator ustuvor vazifalar mavjud. Jumladan, andarrayting standartlarini takomillashtirish, risklarni samarali taqsimlash mexanizmlarini kengaytirish, aholi orasida sug'urta madaniyati va xabardorligini oshirish, shuningdek, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash dolzarb masalalar qatoriga kiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta sohasini tadqiq etgan olimlar orasida Azimov alohida o'rin tutadi. Uning "O'zbekistonda sug'urta biznesini raqamlashtirishning muammolari" hamda "O'zbekistonda milliy sug'urta modelini rivojlantirishda majburiy va ixtiyoriy sug'urta turlarining roli va o'ri" nomli asarlarida Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 23-oktabrdagi PP-5265-son qaroriga tayangan holda sug'urta bozorida raqamlashtirish jarayonlari chuqur tahlil qilingan. Muallif aholining sug'urta xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari bo'yicha xabardorligini oshirish maqsadida maqsadli marketing faoliyatini kuchaytirish, shu bilan birga raqamlashtirilgan sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish zarurligini asosli ravishda ko'rsatib beradi.

Shuningdek, Talipov "Sug'urta sohasining kelajagi malakali kadrlar qo'lida" nomli maqolasida boshqa muhim masalaga — malakali mutaxassislar yetishmasligiga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, mahalliy bozorda yuqori malakali aktuariylar va ixtisoslashgan sug'urta ekspertlarining yetishmasligi soha rivojlanishini cheklovchi omillardan biri hisoblanadi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun u aktuarlik sertifikatlash kurslarini yo'lga qo'yish, sug'urta agentlari uchun professional ta'lim dasturlarini ishlab chiqish hamda Chartered Insurance Institute bilan hamkorlikda qayta sug'urtalash yo'nalishida ta'lim tizimini shakllantirishni tavsiya etadi.

Mavjud adabiyotlarga qo'shimcha ravishda, xalqaro miqyosda olib borilgan tadqiqotlar ham sohani yanada kengroq tushunishga imkon beradi. Xususan, Swiss Re Institute tomonidan har yili nashr etiladigan Sigma hisobotlari rivojlanayotgan bozorlardagi sug'urta bo'shliqlarini (insurance gap) miqdoriy jihatdan baholashda keng qo'llaniladi. Shuningdek, Dünnebeil va hammualliflari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar InsurTech innovatsiyalari hamda raqamli kanallar orqali sug'urta qamrovini kengaytirish imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. Eling va Lehmann esa rivojlanayotgan bozorlarda sug'urta sohasining iqtisodiy o'sishga qo'shadigan hissasini empirik jihatdan tahlil qilgan. Bundan tashqari, Outrevillening klassik ishlari milliy daromad darajasi bilan sug'urta talabi o'rtasidagi bog'liqlikni dastlab ilmiy asoslab bergan bo'lib, ushbu metodologiya hozirgi kunda ham O'zbekiston kabi o'tish iqtisodiyoti sharoitida qo'llanilmoqda.

Mahalliy statistik ma'lumotlar va bozor dinamikasini kuzatishda esa O'zbekiston sug'urta bozorini rivojlantirish agentligining rasmiy veb-sayti hamda yillik hisobotlari asosiy birlamchi manba sifatida foydalanilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot maqsadlariga erishish uchun bir qator ilmiy usullardan kompleks ravishda foydalanildi. Mantiqiy va tarkibiy tahlil usuli sug'urta tizimining ichki aloqalari hamda uning rivojlanish omillarini aniqlashga xizmat qildi. Guruhlash usuli yordamida bozor ishtirokchilari, sug'urta kompaniyalari va sug'urta mahsulotlari tizimlashtirildi. Iqtisodiy-statistik tahlil orqali sug'urta bozorining asosiy miqdoriy ko'rsatkichlari, jumladan, sug'urta mukofotlari, to'lovlar va bozor ulushlari o'rganildi. Shuningdek, o'zaro va qiyosiy taqqoslash usuli asosida O'zbekiston sug'urta bozori tajribasi xorijiy mamlakatlar amaliyoti bilan solishtirilib, sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston sug'urta bozori so'nggi besh yil mobaynida miqdoriy hamda sifat jihatidan sezilarli darajada rivojlandi. 2021-yildagi 3,7 trln. so'mlik sug'urta mukofotlari hajmi 2025-yilga kelib 13,5 trln. so'mga yetdi. Natijada, besh yillik davr mobaynida o'rtacha yillik o'sish sur'ati 29 foizdan yuqori bo'ldi. Mazkur ko'rsatkichlar sug'urta bozorida tarkibiy o'zgarishlar yuz berayotganini va sohaning iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

2025-yil yakunlariga ko'ra, jami sug'urta mukofotlari hajmi 13 463 mlrd. so'mni tashkil etdi, bu esa 2024-yilga nisbatan 37,8 foizlik o'sishni anglatadi. Sug'urta to'lovlari hajmi ham 2 204 mlrd. so'mdan 2 986 mlrd. so'mga oshib, 35,4 foiz o'sishni qayd etdi. Ushbu natijalar bozorda sug'urta xizmatlariga bo'lgan talab ortib borayotganini, sug'urta kompaniyalari faoliyatining kengayib borayotganini hamda aholining sug'urta xizmatlariga nisbatan ishonchi mustahkamlanayotganini tasdiqlaydi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston sug'urta bozorining asosiy ko'rsatkichlari 2021–2025-yillar davri uchun (mlrd. so'mda)

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025
Sug'urta mukofotlari (mlrd. so'm)	3 732	6 232	8 060	9 770	13 463
O'sish sur'ati (%)	69	67	29	21	37,8
Majburiy sug'urta ulushi (%)	13	8	8	7	7
Ixtiyoriy sug'urta ulushi (%)	87	92	92	93	89
Hayotdan tashqari sug'urta ulushi (%)	81	76	96	97	96
Hayot sug'urtasi ulushi (%)	19	24	4	3	4
Sug'urta to'lovlari (mlrd. so'm)	1 235	2 597	2 022	2 205	2 986
To'lovlar o'sish sur'ati (%)	68	110	-22	9	35,4
Umumiy to'langan kapital (mlrd. so'm)	1 590	1 884	2 299	2 964	4 006
Jami investitsiyalar (mlrd. so'm)	3 747	4 752	6 150	6 543	9 550

Manba: 2021–2024 - yillar — O'zbekiston sug'urta regulyatorining yillik hisobotlari; 2025 yil — Istiqbolli loyihalar milliy agentligi (PLMA/napp.uz), 2025-yil yakunlari bo'yicha umumiy ko'rsatkichlar hisoboti (IV chorak, 2025).

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2025-yilda sug'urta mukofotlarining o'sish sur'ati oldingi yillarga nisbatan sezilarli darajada jadallashgan. Xususan, 2024-yildagi 21 foizlik o'sish 2025-yilda 37,8 foizga yetgan. Ushbu ijobiy dinamikaga bir necha omillar ta'sir ko'rsatdi. Birinchidan, 2024-yil sentyabr oyidan boshlab barcha sug'urta polislarini elektron shaklda rasmiylashtirish tizimi joriy etildi. Bu esa bozor shaffofligini oshirib, yangi mijozlar oqimini kengaytirishga xizmat qildi. Ikkinchidan, Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan sug'urtalovchilar faoliyatiga qo'yilgan yangi talablar sohada tartib-intizom va moliyaviy barqarorlikni kuchaytirdi. Uchinchidan, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi, xususan, 2025-yilda iqtisodiy o'sish sur'atining taxminan 7 foiz atrofida bo'lishi sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabni rag'batlantirdi.

Ixtiyoriy sug'urtaning yalpi mukofotlardagi ulushi 89 foizni tashkil etib, yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Majburiy sug'urtaning ulushi esa 7 foiz atrofida barqarorlashgan. Hayot sug'urtasining ulushi 4 foizgacha oshgani 2024-yildagi 3 foizlik ko'rsatkichga nisbatan ijobiy natija hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlar tajribasi bilan taqqoslaganda hali ham past darajada qolmoqda va hayot sug'urtasi segmentida qo'shimcha rivojlanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval

O'zbekiston sug'urta bozorining yirik sug'urta kompaniyalari

Kompaniya	Mukofot 2023 (mlrd.)	Mukofot 2024 (mlrd.)	Mukofot 2025 (mlrd.)	Xalqaro reyting	Istiqbol
APEX Insurance	2 011	2 758	4 122	BB- (S&P)	Barqaror
Uzbekinvest	1 234	1 271	1 614	Ba2 (Moody's)	Ijobiy
Gross Sug'urta	450	623	861	B+ (Fitch)	Barqaror
My Insurance	338	430	817	B2 (Moody's)	Barqaror
Kapital Sug'urta	300	367	668	B- (Fitch)	O'sish
Kafolat	704	739	571	B+ (Fitch)	Salbiy
Alfa Invest	235	268	477	B2 (Moody's)	Barqaror
O'zagrosug'urta	393	418	445	BB- (Fitch)	Salbiy

Manba: PLMA (napp.uz) 2025-yil yakunlari hisoboti va sug'urta kompaniyalarining rasmiy veb-saytlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

2-jadval ma'lumotlari sug'urta bozorida konsentratsiya darajasining yanada kuchayganini ko'rsatadi. Xususan, APEX Insurance o'zining yetakchi mavqeini mustahkamlab, 2024-yildagi 2 758 mlrd. so'mlik mukofot hajmidan 2025-yilda 4 122 mlrd. so'mga erishdi. Natijada kompaniyaning bozor ulushi 28 foizdan 30,6 foizgacha oshdi. Uzbekinvest esa ikkinchi o'rinni saqlab qolib, 2025-yilda 1 614 mlrd. so'mlik sug'urta mukofotlarini

yig'ri. Shu bilan birga, Gross Sug'urta va My Insurance kompaniyalari yuqori sur'atlarda rivojlanib, bozordagi raqobatni yanada faollashtirdi.

Kafolat kompaniyasining sug'urta mukofotlari hajmi 739 mlrd. so'mdan 571 mlrd. so'mga kamaygani alohida e'tiborga loyiq. Bu holat kompaniyaning yangi bozor sharoitlariga moslashish va raqobatbardosh pozitsiyalarini qayta shakllantirish jarayonida ekanini ko'rsatadi. Umuman olganda, sug'urta bozori tobora samaradorlik, innovatsion yondashuv va texnologik yangilanishlarga tayangan holda rivojlanmoqda. Shu sababli, zamonaviy boshqaruv va raqamli transformatsiyaga e'tibor qaratayotgan kompaniyalar bozorda yanada mustahkam o'rin egallash imkoniyatiga ega bo'lmoqda (3-jadval).

3-jadval

O'zbek sug'urta bozori ishtirokchilari soni

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025
Sug'urta kompaniyalari soni	42	41	38	33	36
Hayotdan tashqari sug'urta	34	33	31	28	29
Hayot sug'urtasi	8	8	7	5	7
Sug'urta brokerlari	5	7	8	11	12
Aktuariylar	5	5	5	5	7
Sug'urta agentlari	9 581	9 155	4 736	4 804	3 684

Manba: 2021–2024-yillar - PLMA ma'lumotlari; 2025 yil - PLMA (napp.uz) 2025-yil yakunlari hisoboti (01.01.2026 holati).

3-jadvalda aks etgan tendensiyalar alohida e'tiborga loyiqdir. Xususan, 2023-yilda 42 tadan 33 tagacha qisqargan sug'urta kompaniyalari soni 2025-yilda yana 36 taga yetdi. Bu esa sug'urta bozorining yangi ishtirokchilar uchun jozibadorligi ortib borayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, hayot sug'urtasi yo'nalishida faoliyat yurituvchi kompaniyalar sonining 5 tadan 7 taga ko'tarilgani ushbu segmentning rivojlanish salohiyati yuqori ekanini ko'rsatadi.

Sug'urta brokerlari sonining 11 tadan 12 taga, aktuariylar sonining esa 5 tadan 7 taga oshgani ham sohada ijobiy tarkibiy o'zgarishlar yuz berayotganini bildiradi. Shu bilan birga, sug'urta agentlari sonining 4 804 tadan 3 684 tagacha kamaygani tarqatish kanallarida muhim transformatsiya jarayonlari kechayotganini ko'rsatadi. Xususan, raqamli platformalar va elektron sug'urta xizmatlarining kengayishi an'anaviy agentlik tizimining ulushini qisqartirib, mijozlarga xizmat ko'rsatishning yangi, yanada qulay shakllarini rivojlantirmoqda (4-jadval).

4-jadval

O'zbekiston sug'urtalovchilari uchun minimal kapital talablari (mlrd. so'mda)

Toifa	Joriy daraja	01.10.2025 dan	01.10.2027 dan	01.10.2029 dan
Ixtiyoriy sug'urta bilan shug'ullanuvchi sug'urtalovchilar	20	35	45	60
Majburiy sug'urta bilan shug'ullanuvchi sug'urtalovchilar	35	50	75	100
Qayta sug'urtalash bilan shug'ullanuvchi sug'urtalovchilar	45	80	100	120

Manba: 2024-yil 1-martdagi 108-sonli Prezidentlik Rezolyutsiyasi "Sug'urta bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida".

Kapital talablarining uch bosqichda sezilarli darajada oshirilishi sug'urta sohasida tuzilmaviy konsolidatsiya jarayonlari uchun muhim asos yaratmoqda. 2025-yil oktabr oyidan boshlab joriy etilgan birinchi bosqichning dastlabki natijalari ham sezila boshladi. Xususan, sug'urta kompaniyalarining jami ustav kapitali 2 963 mlrd. so'mdan 4 006 mlrd. so'mga yetib, 35,2 foizga oshdi. Mazkur talab moliyaviy resurslari cheklangan kompaniyalarni o'z faoliyatini qayta tashkil etishga, birlashishga yoki yangi bozor sharoitlariga moslashishga undamoqda. Natijada esa sug'urtalovchilarning to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini mustahkamlash uchun qulay imkoniyatlar yaratilmoqda (5-jadval).

5-jadval

O'zbekiston sug'urta bozorining asosiy bozor ko'rsatkichlari 2021–2025-yillar davri uchun

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024	2025*
O'zbekiston YalM o'sishi (%)	7,4	5,7	6,3	6,5	~7,0
Inflyatsiya darajasi (%)	10,0	12,3	8,8	9,8	~8,5
Aholi soni (mln. kishi)	34,6	35,3	36,8	37,5	38,2
Zarar koeffitsiyenti (%)	33	42	25	23	22
Sug'urta zichligi (so'mda)	107 990	176 680	219 015	260 236	352 183
Sug'urtaning kirib borish darajasi (%)	0,51	0,70	0,68	0,67	~0,78
Ustav kapitali (trln. so'm)	-	-	-	2,96	4,01

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (stat.uz); PLMA (napp.uz) 2025-yil yakunlari hisoboti.

* 2025 yilgi ba'zi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar — dastlabki taxminlar asosida keltirilgan.

5-jadval ma'lumotlari sug'urta bozorida keng ko'lamlı o'zgarishlar yuz berayotganini ko'rsatadi. Xususan, sug'urta zichligi ko'rsatkichi 2021-yildagi 107 990 so'mdan 2025-yilda 352 183 so'mga, ya'ni taxminan 26 AQSh dollari ekvivalentigacha oshdi. Bu 2021-yilga nisbatan 3,3 barobar o'sishni anglatadi. Shu bilan birga, OECD davlatlarida o'rtacha sug'urta zichligi 900 AQSh dollariga yaqin ekanini hisobga olsak, O'zbekistonda erishilgan natijalar ijobiy bo'lsa-da, xalqaro standartlar bilan taqqoslaganda sezilarli rivojlanish salohiyati mavjudligi ko'rinadi.

Sug'urtaning YalMga nisbatan kirib borish darajasi 2025-yilda taxminan 0,78 foizni tashkil etgani baholanmoqda. Bu esa 2024-yildagi 0,67 foizlik ko'rsatkichga nisbatan sezilarli o'sishni bildiradi. Zarar koeffitsiyentining 23 foizdan 22 foizgacha pasaygani andarrayting intizomi va risklarni boshqarish samaradorligi oshayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, ushbu ko'rsatkich G'arbiy Yevropa mamlakatlaridagi o'rtacha 60 foizlik daraja hamda Qozog'istondagi 40–50 foizlik ko'rsatkich bilan solishtirilganda nisbatan pastligicha qolmoqda. Bu esa da'volarni ko'rib chiqish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, sug'urta xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar sifatini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur natijalar O'zbekiston sug'urta bozori bilan xalqaro standartlar o'rtasidagi farqni qisqartirish uchun hali katta salohiyat mavjudligini tasdiqlaydi. Bunda asosiy e'tibor aholining sug'urta bo'yicha xabardorligini oshirish, shaxsiylashtirilgan sug'urta mahsulotlarini kengaytirish, malakali kadrlar tayyorlash va zamonaviy tarqatish kanallarini rivojlantirishga qaratilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Besh yillik kuzatuv natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sug'urta bozori o'z tarixidagi eng jadal rivojlanish bosqichlaridan birini boshdan kechirmoqda. Jami sug'urta mukofotlari hajmi 2021–2025-yillar davomida 3,6 baravar oshdi, ustav kapitali sezilarli darajada mustahkamlandi, bozordagi professional ishtirokchilar tarkibi esa sifat jihatidan yaxshilandi. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi boshchiligidagi tartibga solish tizimining yangilangan yondashuvi, jumladan litsenziyalash tartibini takomillashtirish, reyting tizimini joriy etish va kapital talablarini bosqichma-bosqich oshirish kabi chora-tadbirlar bozor barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu bilan birga, tahlil natijalari bir qator muammolar va yangi imkoniyatlarni ham yuzaga chiqarmoqda. Xususan, hayot sug'urtasining yalpi sug'urta bozoridagi ulushi besh yil davomida 3–4 foiz atrofida saqlanib qolmoqda. Bu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlarda kuzatiladigan 50–60 foizlik darajadan ancha pastdir. Shu sababli, hayot sug'urtasi bo'yicha soliq imtiyozlarini kengaytirish, uzoq muddatli jamg'arma mahsulotlarini ishlab chiqish va aholining demografik tarkibidagi o'zgarishlardan samarali foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Sug'urta agentlari sonining 4 804 tadan 3 684 tagacha qisqargani bozorda raqamli transformatsiya jarayonlari kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Kelgusida mobil ilovalar, onlayn platformalar va masofaviy xizmatlar orqali sug'urta mahsulotlarini xarid qilish, da'volarni qayta ishlash va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni rivojlantirish zarur. 2026-yil aprel oyidan joriy etilishi rejalashtirilayotgan Yagona sug'urta billing tizimi ushbu yo'nalishdagi muhim bosqichlardan biri bo'lishi mumkin.

Sug'urtaning iqtisodiyotga kirib borish darajasi 0,78 foiz atrofida qolayotgani aholining katta qismi hali ham sug'urta himoyasi bilan yetarli darajada qamrab olinmaganini anglatadi. Shu bois mahalla institutlari orqali o'zaro sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish, takaful mahsulotlarini joriy etish hamda moliyaviy savodxonlik dasturlarini kengaytirish orqali sug'urta qamrovini, ayniqsa qishloq hududlarida, oshirish maqsadga muvofiqdir.

Aktuariylar sonining 5 tadan 7 taga oshgani ijobiy holat bo'lsa-da, 36 ta sug'urta kompaniyasi faoliyat yuritayotgan bozor uchun bu ko'rsatkich yetarli emas. Shu sababli, Chartered Insurance Institute va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda sertifikatlash dasturlarini kengaytirish, oliy ta'lim muassasalarida aktuarlik yo'nalishlarini rivojlantirish hamda malakali mutaxassislar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim.

2025-yilda tashkil etilgan O'zbekiston Qayta Sug'urta Kompaniyasi bozor uchun muhim yangilik bo'ldi. Ustav kapitali 300 mlrd. so'm bo'lgan ushbu kompaniya milliy qayta sug'urtalash imkoniyatlarini kengaytirib, xorijiy qayta sug'urtalovchilarga yo'naltiriladigan mablag'larning bir qismini ichki bozorda saqlab qolishga xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, Solvency II standartlariga moslashish bo'yicha olib borilayotgan ishlar tartibga solish tizimini xalqaro darajaga yaqinlashtirish imkonini beradi.

Umuman olganda, O'zbekiston sug'urta bozori barqaror o'sish yo'lida rivojlanmoqda. Biroq ushbu o'sishni sifat jihatidan mustahkamlash uchun tarkibiy islohotlarni davom ettirish, aholiga yaqin va moslashuvchan mahsulotlarni kengaytirish hamda malakali kadrlar salohiyatini oshirish muhim ahamiyatga ega. 2025-yil natijalari bozor salohiyatining yuqori ekanini ko'rsatmoqda va ushbu imkoniyatlarni to'liq ro'yobga chiqarish davlat, biznes va jamiyatning hamkorlikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-oktabrdagi "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5265-sonli Qarori <https://lex.uz/uz/docs/5692504>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.03.2024-yildagi "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-108-sonli qarori <https://lex.uz/en/docs/-6824178>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.07.2025-yildagi " O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 1-martdagi PQ-108-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida"gi 458-sonli qarori <https://lex.uz/uz/docs/-7643121>
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar 2021–2025-yillar.
5. Abduraxmonov I. (2024). Sug'urta bozori: zamonaviy holat va rivojlanish tendensiyalari. "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil" ilmiy-elektron jurnali, IV-son, aprel. – 309–319-betlar.
6. Alimjanov N.X. (2022). O'zbekiston sug'urta bozorining o'ziga xos xususiyatlari. "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali, 8-son. – 641–648-betlar.
7. Azimov R.S. (2023). O'zbekistonda sug'urta biznesini raqamlashtirishning muammolari. "Sug'urta ishi", 10(367). – 34–41-betlar.
8. Azimov R.S. (2024). O'zbekistonda milliy sug'urta modelini rivojlantirishda majburiy va ixtiyoriy sug'urta turlarining roli va o'rnini. "Sug'urta ishi", 6(375). – 3–9-betlar.
9. Nomozova Q.I. (2024). O'zbekistonda tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasini rivojlantirish istiqbollari. "O'zbekiston sug'urta bozori" jurnali, 1-son. – 3–4-betlar.
10. Talipov K.F. (2023). Sug'urta sohasining kelajagi malakali kadrlar qo'lida. "O'zbekiston sug'urta bozori" jurnali, 1-son. – 3–4-betlar.
11. OECD. (2024). Global Insurance Market Trends 2024. – 50 p.
12. Swiss Re Institute. (2023). Sigma: World Insurance Report. – Zurich: Swiss Re.
13. Eling M., & Lehmann M. (2018). The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 43(3). – 359–396.
14. Outreville J.F. (1990). The Economic Significance of Insurance Markets in Developing Countries. Journal of Risk and Insurance, 57(3). – 487–498.
15. International Monetary Fund. (2019). Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program. – Washington:
16. Capgemini & Efma. (2022). World Insurance Report 2022.
17. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi. (2025). O'zbekiston Respublikasi sug'urta bozorining 2025-yil yakunlari bo'yicha umumiy ko'rsatkichlari (IV chorak, 2025).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>